

English version below

Placa de marfil. Las tres Marías ante el sepulcro

[Anónimo leonés](#)

Nº inventario: 265 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Eboraria](#)

Objeto: [Placa](#)

Siglo: finales del s.XI / principios del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Romanesque

Dimensiones: 13,5 x 13,5 cm

Materia: [Marfil](#)

Técnica: [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Tres Marías](#)

Procedencia: [Procedente de la provincia de León](#) (León, España)

Emplazamiento actual: [The Stage Hermitage](#) (San Petesburgo, Rusia)

Nº inventario en colección actual: ?-10

Historia del objeto

Hay detalles estilísticos en esta placa que la relacionan con otras obras producidas en León, centro fundamental en la peregrinación a Santiago, y lugar donde tenía su asiento uno de los principales talleres de producción de marfiles en el siglo XI, como así muestra el rico repertorio de San Isidoro de León (Franco Mata, 2006; Álvarez da Silva, 2016). Esta exquisita talla de marfil formaría parte de una pieza mayor en la que aparecerían otras escenas relativas a la vida de Cristo. Álvarez Silva estudia conjuntamente esta placa con otras dos que se hallan respectivamente en el Metropolitan Museum of Art, [Noli me tangere](#), y en la Colección Massaveu de Oviedo, *Descendimiento*. Desde el punto de vista estilístico cabría situarlas entre fines del siglo XI y principios del siglo XII. Según la expresada autora, esta obra del Hermitage Museum junto con la de la colección asturiana, si estuvieran unidas, ofrecerían entre ambas unas proporciones muy semejantes a la de su compañera del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, de mayores dimensiones. (Álvarez Silva, 2014, p. 289-290).

Descripción

La escena es alusiva a la resurrección de Cristo, en concreto a su aparición a las tres Marías.

Tanto la delicadeza de la talla, como la disposición alargada de los cuerpos, así como los gestos de las figuras, permiten relacionar esta obra con otras elaboradas en León en las mismas fechas.

Ubicaciones

- 1885

MUSEO

[The Stage Hermitage, San Petesburgo \(Rusia\)](#)

- 1885

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección Alexander P. Basilewski \(o Basilewsky\) \(Rusia\)](#)

- present

PROVINCIA

[Procedente de la provincia de León, León \(España\)](#)

Bibliografía

- ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí (2016): *La talla del marfil en la España del siglo XI*, Universidad de León, León.
- [ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí \(2014\): *El trabajo del marfil en la España del siglo XI. \(Tesis Doctoral\)*. Universidad de León, León, pp. 289-290.](#)
- ESTELLA MARCOS, Margarita-Mercedes (1984): "La escultura de marfil en España: Románica y Gótica", Editora Nacional, Madrid, pp. 61-62, il. 12.
- FERRANDIS TORRES, José (1928): *Marfiles y azabaches españoles*, Labor, Barcelona, pp. 134, 189-190., il. LXV, fig. 1.
- FRANCO MATA, Ángela (2001): "Las ilustraciones del Beato de San Pedro de Cardeña/The Illustrations in the San Pedro de Cardeña Beatus", en *Beato de Liébana. Códice de San Pedro de Cardeña: Commentary*, M. Moleiro, Barcelona.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): "Arte medieval leonés fuera de España", nº 3, e-art documents.
- [KRYZANOVSKAYA, Marta \(1990\): "Alexander Petrovich Basilevsky: A Great Collector of Medieval and Renaissance Works of Art", vol. 2, nº 2, en *Journal of the History of Collections* .](#)

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Plaque depicting the Holy Women

[Anónimo leonés](#)

Inventory number: 265 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Ivory carving](#)

Object: [Plaque](#)

Century: Late 11th c. / Early 12th c.

Cultural context / Style: Medieval. Romanesque

Dimensions: 5,31 x 5,31 in.

Material: [Ivory](#)

Technique: [Carved](#)

Iconography / Theme: [Tres Marías](#)

Provenance:[Province of León](#) (León, Spain)

Current location:[The Stage Hermitage](#) (San Petesburgo, Russia)

Inventory number in current collection: ?-10

Object History

There are stylistic details in this plaque that relate it to other works produced in León, a fundamental centre on the pilgrimage to Santiago, and the site of one of the main ivory production workshops in the 11th century, as shown in the rich repertoire of San Isidoro de León (Franco Mata, 2006; Álvarez da Silva, 2016). This exquisite ivory carving would have formed part of a larger piece in which other scenes relating to the life of Christ would appear. Álvarez Silva studies this plaque together with two others in the Metropolitan Museum of Art, [Noli me tangere](#), and in the Massaveu Collection in Oviedo, Descendimiento (Descent from the Cross). From a stylistic point of view they could be dated to between the late 11th and early 12th century. According to the author, this work in the Hermitage Museum together with the one in the Asturian collection, if they were joined together, would have very similar proportions to its companion in the Metropolitan Museum of Art in New York, which is larger in size. (Álvarez Silva, 2014, p. 289-290).

Description

The scene alludes to Christ's resurrection, specifically to his appearance to the three Marys.

Both the delicacy of the carving and the elongated arrangement of the bodies, as well as the gestures of the figures, allow us to relate this work to others produced in León at the same time.

Locations

- 1885

MUSEUM

[The Stage Hermitage, San Petesburgo \(Russia\)](#)

- 1885

PRIVATE COLLECTION

[Alexander P. Basilewski collection \(or Basilewsky\) \(Russia\)](#)

- present

PROVINCE

[Province of León, León \(Spain\)](#)

Bibliography

- ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí (2016): *La talla del marfil en la España del siglo XI*, Universidad de León, León.
- [ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí \(2014\): *El trabajo del marfil en la España del siglo XI. \(Tesis Doctoral\)*, Universidad de León, León, pp. 289-290.](#)
- ESTELLA MARCOS, Margarita-Mercedes (1984): "La escultura de marfil en España: Románica y Gótica", Editora Nacional, Madrid, pp. 61-62, il. 12.
- FERRANDIS TORRES, José (1928): *Marfiles y azabaches españoles*, Labor, Barcelona, pp. 134, 189-190., il. LXV, fig. 1.
- FRANCO MATA, Ángela (2001): "Las ilustraciones del Beato de San Pedro de Cardeña/The Illustrations in the San Pedro de Cardeña Beatus", en *Beato de Liébana. Códice de San Pedro de Cardeña: Commentary*, M. Moleiro, Barcelona.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): "Arte medieval leonés fuera de España", nº 3, e-art documents.
- [KRYZANOVSKAYA, Marta \(1990\): "Alexander Petrovich Basilevsky: A Great Collector of Medieval](#)

[and Renaissance Works of Art", vol. 2, nº 2, en *Journal of the History of Collections* .](#)

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The State Hermitage Museum](#), San Petersburgo

